

МЕВА ҚОҚИЛАРИДАН ТАЙЁРЛАНГАН НАСТОЙКАЛАРДАГИ ҚАНД МИҚДОРНИ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ

¹Ахмедов Шухрат Махмутович, ²Джалилов Нодир Латипжанович, ³Ганиев Шахзод
Абдулло ўғли

¹Қишлоқ хўжалиги фалсафа фанлари доктори (PhD), Академик М.Мирзаев номидаги
боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти, Тошкент

²Илмий ходим, Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти, Тошкент

³Таянч докторант, Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954748>

Аннотация. Мева қоқилари қўшиб тайёрланган настойкаларда қанд миқдори ўлчанди. Тадқиқотда настойкалардаги қанд миқдорининг энг паст кўрсаткичи 18,3% - чилонжийда бутун меваларидан тайёрланган қоқи настойкаси бўлиб, энг юқори кўрсаткич 27,7% - ўрикнинг данасиз қоқисидан тайёрланган настойкада аниқланди.

Калим сўзлар: мева қоқи, настойка, қанд, брикс, спирт, сақлаш, ўзгарувчанлик.

Аннотация. Количество сахара измеряли в настойках, приготовленных с добавлением сухофруктов. В ходе исследования самый низкий показатель содержания сахара в настойках составил 18,3% - настойке из сушеных цельных плодов унаби, а самый высокий показатель - 27,7% - в настойке сушеного абрикоса без косточек.

Ключевые слова: сухофрукты, настойка, сахара, брикс, спирт, хранение, изменчивость.

Abstract. The amount of sugar was measured in tinctures prepared with the addition of dried fruits. During the study, the lowest sugar content in tinctures was 18.3% - in tincture of dried whole jujube fruits, and the highest - 27.7% - in tincture of dried pitted apricot fruits.

Keywords: dried fruits, tincture, sugar, Brix, alcohol, storage, variability.

Аҳолини мева маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, мавсумдан ташқари, меваларга бўлган эҳтиёжни камайтириш доимий муҳим масалалардан бири бўлиб, мева қоқиларидан настойкалар тайёрлаш билан ушбу муаммони қисман ҳал қилиш мумкин.

Мевалардан тайёрланган настойкалар – бу этил спиртининг турли меъёрларида бироз муддат сақланган эритмалар бўлиб, уларнинг таркибида бошланғич маҳсулотнинг энг шифобахш ва тўйимли моддалари жам бўлади. Хорижда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, турли мева турларидан тайёрланган настойкаларда одам организми учун фойдали антиоксидантлик хусусиятини намоён қилувчи полифенол бирикмалари, қандлар, органик кислоталар ва бошқа муҳим моддалар бўлиб, уларнинг хусусияти бошланғич хом ашё таркибига бевосита боғланганлиги кўрсатиб ўтилган [1-4]. Амалга оширилган ишларни таҳлил қилар эканмиз, республикамиз шароитида етиштирилган меваларни замонавий технологиялар асосида қуритиш, қуритилган мевалардан эса настойкалар тайёрлашга жуда кам аҳамият қаратилган. Ушбу масалани ҳал қилиш мақсадида, ўрик, гилос ва чилонжийда меваларининг қоқилари қўшилган настойкаларни тайёрлаш ҳамда уларнинг таркибидаги қанд миқдорини ўрганиш асосий мақсадимиз бўлди.

Тадқиқот ўтказиш услуги. Тадқиқот Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Мева ва узум маҳсулотини сақлаш ва қайта ишлаш бўлимида 2024 йилда ўтказилди. Тадқиқот учун мева турларидан ўрик, гилос ва чилонжийданинг қуритилган меваларидан фойдаланилди. Қуритилган мевалар бутунлигича, данаги олинган ҳолда ҳамда майдаланган шаклда қўлланилди. Настойка тайёрлаш қуйидагича олиб борилди: бир литрли банкаларга маълум миқдорда мева қоқилари солиниб, устидан 40%-ли этил спирти (арок) қуйилди. Банклар салқин ва қоронғу хонада 15 кун давомида сақланди, ҳар 3-4 кунда бир марта аралаштириб турилди. Настойкалар тайёр бўлганидан сўнг, улардаги қанд миқдори дала рефрактометри билан ўлчанди ҳамда сувда эрувчан қанд миқдори кўрсаткичи бриксларда (°Brix) аниқланди.

Тадқиқот вариантлари: 1. Ўрик қоқи – 150 г миқдорда банкага солинди ва этил спирти устидан қуйилди. 2. Гилос қоқи – 150 г миқдорда солинди. 3. Чилонжийда қоқи – 150 г миқдорда ишлатилди. Бу уччала вариантда мева қоқилари бутун холида ишлатилди. 4. Ўрик ва гилос қоқилари биргаликда 75 г дан банкага солинди. 5. Ўрик ва чилонжийда биргаликда 75 г. 6. Гилос ва чилонжийда биргаликда 75 г. 7. Ўрик, гилос ва чилонжийда қоқилари биргаликда 50 г дан банкага солинди. 8. Ўрик қоқи данаксиз ҳолда 150 г миқдорда банкага солинди. 9. Гилос қоқи данаксиз ҳолда 150 г. 10. Майдаланган чилонжийда қоқиси 150 г миқдорда фойдаланилди. Ҳар бир вариантга тенг миқдорда этил спирти эритмаси қуйилди.

Тадқиқот натижалари. Настойкаларни таркибидаги қанд миқдори сақлаш давомида ошиб, 15 кунда 18,3% дан 27,7% гача ўзгариб, мева қоқининг қандай тайёрланганлиги, мева турига бевосита боғлиқлигини кўрсатмоқда (жадвал).

Жадвал. Мева қоқиларидан тайёрланган настойкаларнинг таркибидаги қанд миқдори кўрсаткичлари.

т/р	Мева тури	Қанд миқдори, °Brix	т/р	Мева тури	Қанд миқдори, °Brix
1.	Ўрик қоқи (Ў.) – 150 г	26,5	6.	Г. - 75 г + Ч. - 75 г	20,2
2.	Гилос қоқи (Г.) – 150 г	20,5	7.	Ў. - 50 г + Г. - 50 г + Ч. - 50 г	21,9
3.	Чилонжийда қоқи (Ч.) – 150 г	18,3	8.	Ўрик қоқи данаксиз – 150 г	27,7
4.	Ў. - 75 г + Г. - 75 г	23,1	9.	Гилос қоқи данаксиз – 150 г	27,2
5.	Ў. - 75 г + Ч. - 75 г	23,2	10.	Майдаланган чилонжийда қоқи – 150 г	24,0

Мева турларига эътибор берадиган бўлсак, данаги олинмаган мева қоқиларининг настойкаларидаги қанд миқдори данаги олинган ва майдаланган мева қоқиларидагига нисбатан пастроқ бўлган. Шу билан бирга мева қоқиларининг аралашмалари солинган настойкалар оралиқ кўрсаткичларни намоён қилди. Демак, настойкалардаги қанд миқдори

бевосита мева қоқиларини тайёрлашдан аввалги ишлов беришига бевосита боғлиқлигини кўрсатади.

Хулоса қиладиган бўлсак, мева қоқиларидан настойкаларни тайёрлаш, улардаги барча шифобахш ва фойдали моддаларни суюқликка ўтишини таъминласа, настойкалардаги қанд миқдори мева қоқиларини ишлов берилишига ҳамда уларнинг аралашмаларига боғлиқлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гарипова Э. И. Технология производства спиртовой настойки из калины красной // Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК. – 2019. – С. 278-280.
2. Исаева Н. В., Самылина И. А. Биологически активные вещества плодов и настойки барбариса // Фармация. – 2006. – №. 1. – С. 22-23.
3. Chenery P. N. Plants, colloids and tinctures–nature’s pharmaceuticals. – 2009.
4. Polak J., Bartoszek M., Bernat R. Comprehensive comparison of antioxidant properties of tinctures // Scientific Reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 6148.